

KIBERJINOYATCHILIKNI TERGOV QILISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Botaev Murod Djumanshikovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
Tergov faoliyati kafedrasi boshlig'i o'rinbosari

Perdebaev Ruslan Perdebaevich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
3-bosqich kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11144794>

Annotatsiya: Maqolada kiberjinoyatchilikning o'ziga xos xususiyatlari, kiberjinoyatchilikning turlari, kiberjinoyatchilikni oldini olish va barvaqt bartaraf etish choralarini haqida so'z yuritilgan.

Tayanch so'zlar: kiberjinoyatchilik, jinoyat, oldini olish, qarshi kurashish, kiberfiribgarlik.

Maqolada mamlakatlar kiber jinoyatchilik va kiberxavfsizligi huquqiy jihatlarini ishlab chiqishda, milliy va xalqaro qonunchilikka asoslanishini hamda kiber-tahdidlarning milliy va xalqaro oqibatlarini yaxshiroq tushunishga, mavjud milliy, mintaqaviy va xalqaro hujjatlarning ehtiyojlarini baholashga va barqaror huquqiy asoslarni o'rnatishda yordam berishga qaratilgan. Shuningdek, kiberjinoyatchilikning naqadar keng tarmoqli ekanligini hamda zarar yetkazish doirasi juda ko'pligidan darak beradi. Chunki kibermakonda targ'ib qilish hozirgi kunning eng yaxshi usuli bo'lib qolmoqda. Internetga hozirgi kunda kirishlar soni kundan-kunga ortmoqda. Ular biror yangilik yoki ma'lumot qidirish uchun kirib qidiruv doirasidan tashqari juda ko'p ma'lumotlarni ko'chirib olmoqda va uni o'zining yaqin tanishlariga xabar qilib yubormoqda. Bu esa xabar tarqalishining eng keng usuli hisoblanadi. Biz qaysi sayt yoki messengerlardan qidiruv tugmasini bosmaylik, qidiruvga aloqador 10 barobar ko'p ma'lumot chiqmoqda. Shundan xulosa qilishimiz lozimki internet olamida bajarib bo'lmas ishlar oz qoldi xolos, qolganlari barchasi bajarilib kelinmoqda. Shunday ekan barchamiz internetdan foydalanish qoidalarini bilishimiz kerak.

Kiberjinoyatchilik hodisasi haqida umumiy ma'lumot. U jinoyatlar qanday sodir etiladi, xakerlik yo'li bilan, shaxsni ma'lumotlarini o'g'irlash, bank va kredit kartalari bilan bog'liq va boshqa kiberjinoyatchilikning eng keng tarqalgan turlarini o'z ichiga oladi. Kiber jinoyatlarni mahalliy, hududiy va xalqaro (transchegaraviy) turlarga ajratishimiz mumkin. Internet texnik infratuzilmalarni rivojlantirish bo'yicha eng tez o'sayotgan yo'nalishlaridan biridir. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) bugungi kunda hamma

joyda mavjud va ularning raqamlashtirish tendensiyalari doimiy ravishda o'sib bormoqda. Internet va kompyuter aloqasi inshootlar va binolar, ular ulangan holda ishlaydigan mahsulot yetkazuvchi texnikalar, kompyuter texnologiyasi integratsiyasi ya'ni rivojiga olib keldi. Elektr ta'minoti, transport infratuzilmasi, harbiy xizmat va logistika - deyarli barcha zamonaviy xizmatlar Axborot texnologiyalaridan foydalanishga bog'liq bo'lib qoldi.

Tahdidlar dunyoning istalgan joyidan kelishi mumkinligi sababli, bu vazifa katta xalqaro ahamiyatga ega bo'lib, xalqaro hamkorlikni amalga oshirishda, jinoyatlarni tergov qilishda, kiberjinoyatlarni ochishda, umumiy, tezkor va protsessual qoidalarni talab qiladi. Shu bois, davlatlar kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish uchun qonuniy asoslarini takomillashtirish muhim hisoblanadi.

Yangi texnologiyalarni ishlab chiqish asosan G'arb mamlakatlarida iste'molchilar talabini qondirishga qaratilgan bo'lsa, rivojlanayotgan davlatlar ham yangi texnologiyalardan foyda olishlarimumkin. Bunday texnikalar uzoq masofada simsiz internetdan foydalanishni osonlashtiradi. AQSH Axborot texnologiyalari sohasida kompyuter tizimlariga kirishni ko'paytirish hamda osonlashtirish uchun arzon kompyuterlar ishlab chiqarmoqda. Bu nafaqat AQSH balki boshqa rivojlanayotgan mamlakatlarda ham ko'p sonli odamlarni Internet tarmog'iga kirishini va tegishli mahsulot va xizmatlar savdosi uchun yanada qulay foydalanish imkonini bermoqda.

Axborot kommunikatsion texnologiyalarining jamiyatga ta'siri asosan axborot manbai bo'lib xizmat qiladi. Axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish uchun tarmoq xizmatlarini yaratish, tayyorlash va ulardan foydalanish mezonlarini ishlab chiqish zarurdir. Internet-taqdimotlar bugungi kunda kompaniyalar uchun bosma reklama materiallaridan ko'ra muhimroqdir va Internetga asoslangan aloqa va telefon xizmatlari simli aloqaga qaraganda tezroq o'sib bormoqda.

Axborot kommunikatsion texnologiyalarida yangi tarmoq xizmatlarining yaratilishi umuman jamiyat uchun, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ko'p foyda keltirmoqda. Elektron hukumat, elektron tijorat, elektron ta'lim, elektron sog'liqni saqlash va elektron atrof-muhitni muhofaza qilish kabi sohalar Axborot kommunikatsion texnologiyalari tomonidan boshqarilib turishi, zamonaviy dasturlar rivojlanishning asosiy yo'nalishlari hisoblanadi. Axborot kommunikatsion texnologiyalarining faoliyat yuritishi keng doiradagi asosiy xizmatlarni taqdim etishning samarali faoliyatini ta'minlaydi. Uzoq o'lkalarni va qishloqlarni internet bilan ta'minlab berilishi ularga barcha xizmatlardan

foydalanishga sharoit yaratib bermoqada. Yangi dasturlar rivojlanayotgan mamlakatlar uchun sog'liqni saqlash, atrof muhit balki ko'p sohalar uchun ko'p yillik rivojlanish maqsadlariga erishishni osonlashtirishi mumkin.

Chunki, ular internet orqali iqlim o'zgarish sabablarini ko'rsatmoqda va ularni oldini olishga chaqirmoqda bu usul dunyoda katta samara bermoqda. Dasturlar va saytlarga sarmoya kiritish, ishlash samaradorligini oshirishi va ish faoliyati sifatini yaxshilashga olib kelishi mumkin. Yangi dasturlar ishlab chiqilib rivojlantirilsa, ko'p xizmatlar online, asosan, inson omili aralashuvisiz bo'ladi. Axborot kommunikatsion texnologiyalari rivojlanishi asosan turli xil xizmatlarga juda ko'p qulayliklar yaratishi bilan birga ko'plab korrupsiyaviy qoidabuzarliklarni oldini olishi mumkin bo'ladi.

Hozirgi kunda axborot texnologiyalari qurilmalari orqali xususan, o'zganing ID parolini o'g'irlash va Internetda boshqa shaxsga tegishli yoki shaxsiy ma'lumotlarini jinoiy maqsadlarda aldab olish harakati, elektron hukumat va elektron tijorat xizmatlarining yanada rivojlanishiga asosiy tahdidlardan biri bo'lib turibdi. Bir qancha davlatlarda ijtimoiy tarmoqlardan belgilangan tartibdagidek foydalanmayapti.

Masalan, kompyuter parollari, kirish kodlari yoki boshqa shunga o'xshash ma'lumotlarni boshqa foydalanuvchiga uzatish uchun foydalanish, huquqbuzarlik sodir etish maqsadida undan foydalanish, ishlab chiqarish, sotish, foydalanish uchun sotib olish, import, ulgurji hollarda sotish yoki foydalanish uchun ijaraga berish, boshqa egalik mulklarni o'zlashtirish, ulardan o'z maqsadi yo'lida foydalanish, ma'lumotlarni qasddan yoki g'ayriqonuniy ravishda kiritish, o'zgartirish, o'chirish yoki blokirovka qilish maqsadida kompyuter ma'lumotlarini olish, firibgarlik yoki shunga o'xshash maqsadlarda foydalanmoqda. Axborot kommunikatsion texnologiyalari aholiga qulayliklar yaratadi. Ammo ularni himoyasi bilan ham shug'ullanish kerak bo'ladi. Shuning uchun hozirgi kunda kiberxavsizlik eng katta muammoga aylangan. Aholini ijtimoiy huquqini himoya qilish yoki ularni mulklarini himoya qilish uchun zamonaviy strategiya va zamonaviy kurash dasturi kerak bo'ladi.

Internet xizmatlaridan foydalanganda narxlar odatda, tarmoq tashqarisidagi xizmatlarga qaraganda ancha past bo'ladi. Internetdan elektron pochta xizmatlari yoki an'anaviy pochta xizmatlari, vikipediya, onlayn entsiklopediyadan, onlayn hosting xizmatlaridan foydalanish mumkin. Pastroq narxlar muhim bo'lib foydalanuvchilar sonini ko'payishiga, jumladan daromadlari past odamlar foydalanishiga imkon beradi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda ko'p odamlarning moliyaviy imkoniyatlari cheklanganligini

hisobga olsak, Internet ularga oflayn rejimda kira olmaydigan xizmatlardan foydalanish imkonini beradi. Axborot kommunikatsion texnologiyalaridan barcha davlatlarda ijobiy maqsadlarda foydalanish uchun ruxsat beriladi. Davlat qonunchiligidan kelib chiqib taqiqlangan saytlar va ijtimoiy tarmoqlar ham mavjud. Barcha internet tarmoqlar o'z faoliyatini davlatlarning rivojlanishiga hamda davlat organlari faoliyatiga zarar yetkazmagan holda amalga oshirishi zarur. Buning uchun har bir davlatning qonunchiligiga asoslangan holda o'z faoliyatini joriy etish lozim.

AKTni kundalik hayotning ko'p jabhalariga joriy etish, axborot jamiyatining zamon talabiga mos holda rivojlanishiga olib keldi. Texnik o'zgarishlar, bank kartalari, kredit kartalari va onlayn xarid qilish sifatida, kundalik hayot yaxshilandi, ma'lumotlarni mobil uzatish xizmati, telefon orqali turli amallarni bajarish, Internetdan foydalanish - bizning kundalik hayotimizda qanchalik chuqur kirib ko'plab sohalarni o'zgartirib yubordi. Biroq, axborot uzatishning o'sishi yangi va jiddiy tahdidlar bilan birga keldi. Suv va elektr energiyasi kabi muhim xizmatlar bugungi kunda AKTga asoslangan. Masofa bosib o'tgan elektromobillar, transportni nazorat qilish, liftlar, shamollatish va telefonlar, shuningdek, texnika ishlatish uchun AKT bog'liq bo'lib qoldi. Shu bilan birga axborot infratuzilmasi va Internet xizmatlari bugun yangi hujumlar va muhim yo'llar bilan jamiyatni zararlamogda. Barqaror faoliyat yuritayotgan jamiyatni izidan chiqarmoqda.

Axborot infratuzilmasi va Internet xizmatlariga bir qancha hujumlar sodir bo'lmoqda. Onlayn firibgarlik va xakerlik hujumlari - har kuni sodir bo'ladigan kompyuter jinoyatlarining bir nechta misollaridir. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, kiberjinoyatchilik tomonidan yetkazilgan moliyaviy zarar nihoyatda yuqori bo'lib 2003 yilda 32 milliard dollarga yetdi . Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, 2007-yilda kiber jinoyatchilik bo'yicha daromadlar narkotrafikni ortda qoldirib birinchi marta 100 milliard AQSh dollaridan oshdi. Bu ham juda katta miqdorni tashkil etadi. 2014 yilgi tadqiqotga ko'ra, kiberjinoyatchilik bilan bog'liq yo'qotishlar 1 yilda 400 milliard dollarga yetishi mumkin bo'lgan . Bu baholashlar axborot infratuzilmasini himoya qilish muhimligini yaqqol ko'rsatib beradi. Hozirgi kunga kelib 1 daqiqada taxminan 100000mingdan ortiq aniqlangan hujumlar qayd etilmoqda¹.

Yuqoridagi hujumlarning aksariyati muhim infratuzilmaga mo'ljallanmagan. Biroq, 2010 yilda topilgan "Stuxnet" zararli dasturi 37ta muhim infratuzilmaga qaratilgan hujumlar xavfini ko'rsatdi. ushbu dasturiy

¹ Yevropa Kengashi - Kompyuter jinoyatchiliga to'g'risidagi konvensiya axboroti (№ 185)

vosita foydalaniladigan dasturlarni 4000 dan ortiq funksiyalari zararlanishiga olib keldi. Bu esa tez-tez axborot infratuzilmasini nazorat qilish zarurligini ko'rsatdi.

Kiberxavfsizlik axborot texnologiyalari va Internet xizmatlarining hozirgi rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Kiberxavfsizlikni kuchaytirish va muhim axborot infratuzilmalarini himoya qilish har bir mamlakat xavfsizligi va iqtisodiy farovonligi uchun muhim ahamiyatga ega.

Internet xavfsizligini oshirish va Internet foydalanuvchilarini himoyasi hukumatning balki boshqa davlat tashkilotining asosiy vazifasi hisoblanib qoladi. Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish uchun kiberxavfsizlikni to'g'ri tashkil etish va axborot infratuzilmasini himoya qilish strategiyasini ishlab chiqishdir. Xususan, Axborot texnologiyalarini jinoiy maqsadlarda yoki boshqa maqsadlarda, uning infratuzilmalari yaxlitligiga ta'sir ko'rsatishga qaratilgan harakatlardan himoya qilishga oid tegishli qonun hujjatlarini qabul qilish kiradi.

Mamlakat miqyosida davlat organlari fuqarolarning huquqlarini himoya qilish, baxtsiz hodisalarni oldini olish, ularni bartaraf etish uchun ma'suldir. Mintaqaviy va xalqaro darajada davlatlar o'z fuqarolarini himoya qilishda sheriklar bilan hamkorlik va muvofiqlashtirishni mustahkamlashni nazarda tutadi. Shunday qilib, kiberxavfsizlik tizimi va strategiyasini shakllantirish va amalga oshirishni kompleks yondashuvni talab qiladi.

Texnik himoya tizimlarini ishlab chiqish va foydalanuvchilarni kiberjinoyatchilik qurboni bo'lishdan saqlanish bo'yicha seminar-treninglar o'tkazish va kiberxavfsizlik strategiyasi kiberjinoyatlar xavfini kamaytirishga va aholini turli aldamchi saytlarga kirmaslikka ogohlantiradi. Kiberxavfsizlik strategiyasini ishlab chiqish va tatbiq etish kiberjinoyatchilikka qarshi kurashda muhim element hisoblanadi.

Kiberjinoyatchilikka qarshi kurash kompleks yondashuvni talab qiladi. Faqat texnik chora-adbirlar jinoyatchilikning oldini ololmasligini hisobga olsak, huquqni muhofaza qilish organlari kiberjinoyatchilikni samarali tekshirish va jazolashni takomillashtirish kerak. Internet tarmoqlarida sodir etilgan jinoyatlardan kelib chiqadigan huquqiy muammolarni xalqaro miqyosda hal qilish zarur. Kiberjinoyatchilar tayyorgarlik ko'rgan holda kuchli himoyalangan yoki eng kuchsiz himoyalangandavlatning yoki kompaniyaning internet tarmog'iga kirib sodir etadi. Shuning uchun kiberjinoyatlarga qarshi kurashish uchun "Xalqaro hamkorlik" qilish zarur, chunki kiberjinoyatchilar barcha himoyalangan davlatlarni ham internet tarmog'ini buzmoqda. Kiberjinoyatlar asosan rivojlanayotgan yoki rivojlangan davlatlarda sodir etiladi. Chunki bu

davlatlarda banklar, kompaniyalar, yirik ishlab chiqaruvchi tashkilotlar hamda bozorlarda pul yoki qimmatli qog'ozlar savdosi ommalashganligi hamda ko'pligidir. Ularga qarshi kurash uchun birlashish har qachongidan ham davr talabi bo'lib qoldi.

Kiberjinoyatchilar ayrim katta-katta korporatsiyalarga yoki kompaniyalarga hujum uyushtirib ularni haridorlarini kamaytirmoqchi bo'lib qo'rqitadi, ular esa bundan foydalanib o'zining maqsadlarini aytishadi. Kompaniyalar esa bunga rozi bo'lishdan boshqa chorasi qolmaydi, chunki mahsuloti sotilmay qolishidan yoki foydalanuvchi kamayishidan qo'rqadi va holatni ommadan yashiradi. Bu esa kiberjinoyatchilarga qarshi kurashdagi dastlabki mag'lubiyati bo'ladi. Kiberjinoyatchilar esa bundan ruhlanib tayyorgarlik ko'rib boshqa kompaniyalarga ham hujumga o'tadi. Ayrim kiberjinoyatchilar o'ziga bu ishlarni xobbi qilib olib himoylangan yoki himoyasi kuchini qanchaligini tekshirish uchun ham tarmoqlarni buzib o'tib o'zini juda ko'p narsalarga qodirligini isbotlamoqda. Ammo ayrim shaxslar ularning ishonchiga kirib olib o'z maqsadlari yo'lida ulardan foydalanmoqda. Maqsadlariga erishib bo'lgandan so'ng esa yanada katta narsalarga erishishni hohlab kiberjinoyatning to'la subyektiga aylanib qoladi. Ularni to'xtatish uchun esa ulardan kuchli kiberxavfsizlik tizimini va kiberxavfsizlik xodimlarini shakllantirish lozim.

Hozirgi kunga kelib kiberhujumlar soni soniyasiga ortmoqda. Bu esa millionlab hujumlardan dalolat beradi. Kiberjinoyatchilikka qarshi qonunlarni ishlab chiqish va kiberjinoyatchilikka oid qonuniy bazani shakllantirish, kiberxavfsizlikka qarshi qonun choralarni ko'paytirish va qo'llash kiberxavfsizlik strategiyasining ajralmas qismi hisoblanadi. Kiberjinoyatlar kompyuter firibgarligi, noqonuniy foydalanish, noto'g'ri talqin, mualliflik huquqi buzilishi va bolalar pornografiyasi sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu jinoyatlarni oldini olishda esa biz hamisha sergak bo'lishimiz darkor. Chunki kiberjinoyatlar turli ko'rinishda va turli shaklda namoyon bo'lmoqda. Ularni oldini olish uchun esa kiberxavfsizlik xodimlari tun-u kun izlanishmoqda.

Kiberjinoyatchilikka qarshi kurash uchun kiberxavfsizlik strategiyasi hamda kiberxavfsizlik to'g'risida qonunni to'g'ri talqin etishimiz zarur. Butun dunyoda kiberxavfsizlik sohasi juda kuchaygandan kuchaymoqda asosiy e'tiborni himoyaga qaratishimiz kerak. Keyin esa boshqa davlatlardagidek voyaga yetmaganlar uchun alohida internet tarmog'ini yaratishimiz (Rossiya

Federasiyasi misolida) hamda voyaga yetmaganlar uchun internetdan foydalanish soatini tartibga solish zarur (Xitoy misolida).

Davlat tomonidan ayrim saytlarga cheklov o'rnatish va jamiyatning rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan saytlarni taqiqlash zarur (Hindiston misolida ular TIK TOK ilovasini bloklab qo'yg'an). Agar ularni bloklash uchun muammolarga duch kelinsa, shunday ilova yaratish kerakki O'zbekistonda tarmoqni o'zida bloklash imkonini beruvchi qurilma kerak bo'ladi. Telefon yangi olinganda ayrim ilovalar mavjud bo'lib, unda kompaniya o'ziga tegishli hamda ayrim boshqa ilovalar mavjud bo'ladi. Mashhur ko'p qo'llaniladigan ilovalarni biz o'zimiz cheklov o'rnatuvchi ilova bilan birga o'rnatishimiz zarur. Agar o'rnatilmasa o'sha ilova ishlamasligi lozim. Chunki mashhur ilovalarning hammasi ham birdek ko'radigan darajada emasligini hisobga olib, ular yoshlar bilan bir qatorda katta yoshdagi shaxslarni ruhiyatiga yaxshi ta'sir qilmayapti hamda ularni hayotini o'zgarishiga sabab bo'ladigan videoroliklar, vaynlar va rasmlar borligini hech qachon unutmasligimiz kerak. Bunday ilovalarni o'rnatish yoshlar tarbiyasiga ta'sir o'tkazadigan axborotlarni yoki internet saytlaridagi axborotlarni tarqalishini oldini oladi deb hisoblaymiz.

O'zbekiston o'z tarmog'ini yaratishi va internetning tezlik darajasini oshirishi zarur. Hozirgi kunda internet orqali axborot almashish judaommalashib ketdi, shuning uchun o'z axborot bazamizga ilmiy ishlar bilan bog'liq bo'lgan adabiyotlar iborat alohida kutubxona yaratish lozim. Unda ilmiy ishlar to'plami barcha sohalarni qamrab olishi hamda darslik, o'quv qo'llanmalar, ilmiy jurnallar barchasi aks ettirilishi kerak.

Chunki axborot izlagan inson uni bitta saytdan topishi yaxshi qulaylik yaratadi. Ilmiy-tadqiqot ishlari bilan shug'ullanayotgan izlanuvchilarni ishlarini yengillashtiradi va shu yerning o'zidan o'ziga tegishli joylarini yuklab olib o'rganishadi, ayrim ilmiy ishlar bilan bir xil bo'lishini oldi olinadi. Shuningdek ilmiy ishlar barcha sohani qamrab olishi davlatimiz rivojlanishi hamda ilmiy izlanuvchilarning ko'payishiga sabab bo'ladi deb hisoblayman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009.

Б. 66-69.

2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари”

мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.

4. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.

6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

7. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.

8. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.

9. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15

10. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.

11. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

12. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
13. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
16. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
17. Qushboqov S., Tilabov S. Axborot xavfsizligi hamda muhofazasi ta'minlashda huquqbuzarlik profilaktikasining roli //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 45-47.
18. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида тадбиркорликнинг ўрни //Международная конференция академических наук. – 2022. – Т. 1. – №. 27. – С. 16-20.
19. Қушбоқов, Ш., & Самадов, М. (2023). Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ички ишлар органлари томонидан маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишда мавжуд муаммолар ва уларнинг ечими. Solution of social problems in management and economy, 2(13), 95-98.

